

Data Mining: Clustering and Correlation Analysis of Marine Potential: Insights from Capture Fisheries, Coral Reef Quantity, and Plankton Abundance

Cindy Muhdiantini¹, Mega Fitri Yani², Ilham Auliya Rahman³, Ati Maryati⁴

^{1,2,3} Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, Indonesia

⁴ Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, Indonesia

Abstrak

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, memiliki potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya laut, seperti terumbu karang, mangrove, budidaya, dan penangkapan ikan laut. Pemanfaatan yang berkelanjutan tidak hanya berdampak positif pada ekosistem laut tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan, diperlukan analisis data mendalam guna mengidentifikasi pola dan hubungan yang relevan. Data mining menjadi alat efektif untuk menggali pola yang tersembunyi, terutama melalui teknik clustering. Analisis clustering dilakukan terhadap data perikanan tangkap, kuantitas terumbu karang, dan kelimpahan plankton guna menemukan kelompok homogen dalam dataset. Proses ini diawali dengan pemilihan data sesuai kriteria, dilanjutkan dengan preprocessing untuk menyaring data redundan. Hasilnya, terdapat tiga cluster utama: cluster 0 berfokus pada terumbu karang, cluster 1 pada jumlah ikan tangkap, dan cluster 2 pada kelimpahan plankton.

Riwayat Artikel : Diserahkan : 23/12/2024 Direvisi : 20/01/2025 Diterima : 20/01/2025	Kata Kunci : Data Mining, Clustering, Correlation, Analysis of Marine Potential
Corresponding Author: Cindy Muhdiantini Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom Jl. Telekomunikasi No. 1, Bandung Email : cindymuhdiantinii@student.telkomuniversity.ac.id	

PENDAHULUAN

Kelautan merupakan bagian dari ekosistem bumi yang memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menyediakan sumber daya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan berkelanjutan dari potensi kelautan menjadi suatu keharusan demi memastikan kelangsungan hidup ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki luas lautan 2/3 dari total wilayahnya dengan hamparan 17.499 pulau sepanjang garis khatulistiwa. Dengan Panjang garis pantai mencapai 81.000 km dan 3,35 juta km² merupakan wilayah lautan, Indonesia memiliki peran strategis dalam pengembangan potensi maritim, termasuk pemanfaatan potensi perikanan tangkap dan budidaya sebagai tulang punggung ketahanan ekonomi nasional (Darmica, 2023).

Eksplorasi potensi kelautan melalui analisis clustering dan korelasi dalam lingkup data mining merupakan langkah strategis untuk memahami hubungan kompleks antara perikanan tangkap, kuantitas terumbu karang, dan kelimpahan plankton. Data mining berperan sebagai alat yang efektif untuk menggali pola tersembunyi yang mungkin luput dari analisis konvensional. Proses data mining dirancang untuk menemukan hubungan korelasi, pola, dan tren yang signifikan melalui penyaringan dan analisis dataset yang besar yang tersimpan dalam repository (A Pardosi et al., 2020). Tujuan utama data mining

adalah untuk mengungkap informasi mendalam, berguna, dan tersembunyi dalam dataset yang kompleks. Proses ini membantu peramalan, pengambilan keputusan, serta pemahaman lebih baik terhadap fenomena yang terjadi. Dengan demikian, data mining menjadi solusi untuk mengungkap potensi kelautan yang selama ini belum sepenuhnya teridentifikasi.

Proses ini memanfaatkan teknologi pengenalan pola, teknik statistik, dan pendekatan matematika untuk mengidentifikasi informasi baru yang sebelumnya tidak terlihat dalam kumpulan data yang luas (Nabila et al., 2021). Dengan prosedur semi-otomatis, data mining memanfaatkan kombinasi kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, serta pendekatan statistik dan matematis untuk mengekstrak informasi berharga dari basis data yang besar (Hartama et al., 2019). Proses ini tidak hanya mengungkap pengetahuan potensial yang tersembunyi, tetapi juga memberikan wawasan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Clustering adalah salah satu teknik dalam data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Beberapa metode clustering yang umum digunakan antara lain algoritma seperti K-Means, Hierarchical Clustering, dan DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise). Di antara metode tersebut, K-Means sering digunakan karena kemampuannya untuk mempartisi data secara efektif, sehingga dapat menghasilkan kelompok data sesuai dengan karakteristik yang diinginkan (Adinda, n.d.). K-Means merupakan metode clustering non-hirarki yang bertujuan untuk membagi data ke dalam satu atau lebih kelompok. Proses ini memungkinkan identifikasi pola dalam dataset yang luas dan kompleks, dengan fokus pada homogenitas dalam setiap klaster.

Algoritma K-Means menghasilkan klaster dengan menggunakan nilai rata-rata objek dalam setiap klaster sebagai pusatnya. Dalam algoritma ini, jumlah klaster yang diinginkan harus ditentukan sebelumnya oleh pengguna, yang kemudian digunakan untuk memilih pusat klaster awal dari dataset (Ikotun et al., 2023). Selama iterasi, algoritma ini secara bertahap memperbarui pusat klaster berdasarkan rata-rata data dalam klaster tersebut, hingga mencapai hasil yang optimal.

Analisis clustering terhadap data perikanan tangkap, data kuantitas terumbu karang, dan data kelimpahan plankton menjadi penting untuk mengidentifikasi pola-pola unik, keterkaitan, dan kelompok homogen dalam dataset ini. Dengan menggunakan metode clustering, kita dapat mempartisi data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola spasial dan temporal aspek-aspek kunci kelautan tersebut. Data perikanan tangkap dapat membantu mengungkap pola distribusi tangkapan ikan yang serupa di wilayah-wilayah tertentu, sementara data kuantitas terumbu karang dapat memunculkan klaster terkait kesehatan dan distribusi terumbu karang. Sementara itu, clustering pada data kelimpahan plankton dapat mengidentifikasi pola musiman atau geografis yang signifikan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan holistik terhadap kompleksitas potensi kelautan, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif dan berkelanjutan.

Analisis clustering menjadi pendekatan yang potensial untuk mengungkap pola-pola kompleks yang mungkin muncul dalam ketiga aspek tersebut. Melalui penggunaan metode clustering, kita dapat mengidentifikasi hubungan dan perbedaan antarwilayah yang mungkin tidak terlihat melalui analisis tunggal dari masing-masing variabel. Clustering merupakan salah satu teknik data mining yang berfungsi melakukan pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam cluster (group) sehingga setiap cluster akan berisi data yang semirip mungkin dan berbeda dengan objek dalam cluster yang lainnya (Lestari, 2019).

Sedangkan, Korelasi merujuk pada pengukuran hubungan statistik antara dua atau lebih variabel dalam suatu dataset (Senthilnathan, 2019). Penting untuk dicatat bahwa korelasi tidak menyiratkan sebab-akibat; dengan kata lain, adanya hubungan korelasi

antara dua variabel tidak menunjukkan bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Analisis korelasi akan memberikan wawasan tentang sejauh mana variabel-variabel tersebut saling berhubungan. Keterkaitan antara perikanan tangkap, jumlah terumbu karang, dan kelimpahan plankton akan terkuak, memberikan pemahaman tentang potensi dampak satu variabel terhadap yang lainnya. Hal ini dapat membantu dalam membentuk kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan, mempertimbangkan hubungan dinamis di dalam ekosistem laut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik terhadap potensi kelautan dengan fokus pada interaksi antara perikanan tangkap, kuantitas terumbu karang, dan kelimpahan plankton. Dalam konteks ini, analisis clustering dapat membantu mengungkap hubungan antar wilayah yang mungkin tidak terlihat melalui analisis tunggal dari masing-masing variabel. Pada saat yang sama, analisis korelasi akan menjelaskan kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel kelautan ini. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan efektif, serta mendukung upaya konservasi ekosistem laut di berbagai wilayah.

METODE PENELITIAN

Data Selection

Pada tahap ini penulis mengambil data Potensi Kelautan per Wilayah pada website dataverse Telkom University. Data wilayah yang dijadikan sampel sebanyak 100 data. Kemudian dipilih beberapa atribut sesuai dengan kebutuhan. Dari beberapa atribut yang ada dipilih 3 atribut penting sebagai bahan penelitian, yaitu jumlah Ikan Tangkap Laut, Jumlah Terumbu Karang, dan Kelimpahan Plankton. Berikut Tabel 1 sampai 3 dibawah ini menggambarkan 100 sampel data yang diambil dalam penelitian.

Tabel 1. Data Potensi Kelautan per Wilayah

ID Object	Jumlah Ikan Tangkap Laut (Ton)	Jumlah Trumbu Karang	Jumlah Trumbu Karang
Wilayah 1	90.348	221	5229
Wilayah 2	338.215	221	11829
Wilayah 3	95.508	221	4399
Wilayah 4	286.290	221	8085
Wilayah 5	41.106	221	687,00
Wilayah 6	157.530	221	1958,00
Wilayah 7	24.169	221	1420,00
Wilayah 8	147.501	221	3850,00
Wilayah 9	NaN	221	NaN
Wilayah 10	NaN	221	NaN
Wilayah 11	105.179	221	852,00
Wilayah 12	169.585	221	1419,00
Wilayah 13	246.514	221	964,00
Wilayah 14	1.428	221	NaN
Wilayah 15	298.068	221	14616,00
Wilayah 16	NaN	221	0,00
Wilayah 17	55.910	221	5818,00
Wilayah 18	85.709	188	8956,00
Wilayah 19	81.438	188	16070,00
Wilayah 20	61.503	221	2298,00
Wilayah 21	53.018	221	1851,00
Wilayah 22	97.886	188	1253,00
Wilayah 23	71.937	188	1796,00
Wilayah 24	100.712	188	NaN
Wilayah 25	187.770	188	29121,00
Wilayah 26	92.350	188	19330,00
Wilayah 27	309.890	188	23418,00
Wilayah 28	144.259	188	10251,00

Tabel 2. Data Potensi Kelautan per Wilayah

ID Object	Jumlah Ikan	Jumlah Trumbu	Jumlah Trumbu
	Tangkap Laut (Ton)	Karang	Karang
Wilayah 29	NaN	188	NaN
Wilayah 30	NaN	188	NaN
Wilayah 31	361.112	173	32960,00
Wilayah 32	NaN	173	NaN
Wilayah 33	NaN	173	NaN
Wilayah 34	202.968	173	22437,00
Wilayah 35	102.824	221	4131,00
Wilayah 36	341.325	221	12013,00
Wilayah 37	100.880	221	5132,00
Wilayah 38	301.519	221	8193,00
Wilayah 39	44.935	221	107,00
Wilayah 40	46.192	221	910,00
Wilayah 41	25.602	221	1451,00
Wilayah 42	151.485	221	4013,00
Wilayah 43	127.866	221	1602,00
Wilayah 44	NaN	221	NaN
Wilayah 45	107.136	221	450,00
Wilayah 46	141.261	221	667,00
Wilayah 47	274.809	221	1089,00
Wilayah 48	1.339	221	NaN
Wilayah 49	296.418	221	18288,00
Wilayah 50	108.109	221	341,00
Wilayah 51	59.103	221	4751,00
Wilayah 52	86.597	196	11278,00
Wilayah 53	83.991	196	16208,00
Wilayah 54	64.616	221	1685,00
Wilayah 55	55.911	221	1717,00
Wilayah 56	99.390	196	969,00
Wilayah 57	82.715	196	3218,00
Wilayah 58	127.381	196	NaN
Wilayah 59	183.862	196	26610,00
Wilayah 60	79.639	196	20588,00
Wilayah 61	306.115	196	23419,00
Wilayah 62	159.873	196	16312,00
Wilayah 63	NaN	196	6062,00
Wilayah 64	NaN	196	NaN
Wilayah 65	217.642	173	23480,00
Wilayah 66	83.783	173	1494,00
Wilayah 67	NaN	173	NaN
Wilayah 68	209.130	173	25536,00
Wilayah 69	92.236	227	4170,00
Wilayah 70	345.193	227	12363,00
Wilayah 71	85.745	227	4718,00
Wilayah 72	308.595	227	11203,00
Wilayah 73	45.262	227	388,00
Wilayah 74	49.724	227	613,00
Wilayah 75	25.903	227	1451,00
Wilayah 76	150.850	227	4002,00
Wilayah 77	136.526	227	1974,00
Wilayah 78	NaN	227	NaN
Wilayah 79	106.668	227	161,00
Wilayah 80	150.010	227	313,00
Wilayah 81	281.268	227	912,00
Wilayah 82	1.641	227	NaN
Wilayah 83	394.586	227	10283,00
Wilayah 84	64.966	227	905,00

Tabel 3. Data Potensi Kelautan per Wilayah

ID Object	Jumlah Ikan Tangkap Laut (Ton)	Jumlah Trumbu Karang	Jumlah Trumbu Karang
Wilayah 85	81.650	227	4822,00
Wilayah 86	79.727	196	7271,00
Wilayah 87	85.464	196	17630,00
Wilayah 88	64.896	227	1778,00
Wilayah 89	56.071	227	1717,00
Wilayah 90	106.070	196	352,00
Wilayah 91	84.089	196	3316,00
Wilayah 92	137.906	196	NaN
Wilayah 93	196.239	196	13505,00
Wilayah 94	65.771	196	21956,00
Wilayah 95	337.042	196	27634,00
Wilayah 96	167.386	196	16312,00
Wilayah 97	32.171	196	1990,00
Wilayah 98	NaN	196	NaN
Wilayah 99	171.536	182	20242,00
Wilayah 100	91.342	182	990,00

Pre-Processing

Sebelum proses clustering dilakukan, diperlukan pre-processing terlebih dahulu dengan cara menghapus data yang hilang, missing, atau duplikat pada atribut.

K-Means Clustering

Data yang sudah dilakukan pre-processing akan dilakukan analisa lanjutan menggunakan K-Means Clustering, pada tahap ini data yang diperoleh diproses menjadi beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan fitur atau karakteristik tertentu

HASIL DAN PEMBAHASAN***Pre-Processing***

Penelitian ini dimulai dengan melakukan pengolahan data melalui tahap pre-processing data menggunakan perangkat lunak RapidMiner. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa dari 100 data, sebanyak 81 data telah berhasil diolah dan siap untuk melanjutkan ke tahap analisis, sementara 19 data lainnya menunjukkan adanya missing value, yang mengindikasikan bahwa data tersebut tidak dapat digunakan dalam proses analisis. Berikut Gambar. 1 merupakan proses data preprocessing pada RapidMiner.

Gambar 1. Data Preprocessing

Clustering

Hasil pengolahan data potensi kelautan per wilayah menggunakan algoritma K-Means Clustering dan Software RapidMiner dapat dilihat pada Gambar. 2.

k-Means - Summary

Gambar 2. K-Means Summary

Pengolahan data potensi kelautan per wilayah menggunakan pemodelan K-Means clustering dengan jumlah data 81 dan jumlah clustering sebanyak 4 cluster, dengan mendefinisikan nilai k dengan jumlah cluster 0 : 22 items , dan cluster 1 : 12 items, cluster 3: 37 items, dan Cluster 3: 10 items.

Hasil penyebaran cluster 0, cluster 1, cluster 2, dan cluster 3 sebanyak 81 data pada pemodelan k-means clustering dengan menggunakan RapidMiner, dan dapat dilihat pada Gambar. 3 scatter plot berikut.

Gambar 3. Scatter Plot

Cluster 0 : kelimpahan plankton tidak mempengaruhi jumlah ikan yang di tangkap
 Cluster 1 : kelimpahan plankton tidak berpengaruh pada jumlah ikan yang di tangkap
 Cluster 2 : semakin sedikit kelimpahan plankton maka semakin sedikit pula jumlah ikan yang di tangkap
 Cluster 3 : kelimpahan plankton berpengaruh terhadap jumlah ikan yang di tangkap (semakin tinggi jumlah plankton semakin tinggi pula ikan yang di tangkap).

Correlation**Correlations**

Attributes	Jumlah Ikan Tangkap Laut (Ton)	Jumlah Trumbu Karang	Kelimpahan Plankton (sel/L)
Jumlah Ikan Tangkap Laut (Ton)	1	-0.065	0.514
Jumlah Trumbu Karang	-0.065	1	-0.615
Kelimpahan Plankton (sel/L)	0.514	-0.615	1

Gambar 4. Correlations

Berdasarkan hasil analisis korelasi yang terdapat pada Gambar. 4, diperoleh hasil sebagai berikut:

Jumlah ikan tangkap laut dan jumlah trumbu karang berkorelasi negatif sangat rendah atau dapat diartikan tidak berdampak terhadap satu sama lain. Jumlah ikan tangkap laut dan kelimpahan plankton berkorelasi sedang atau dapat diartikan dapat memberikan kemungkinan dampak satu sama lain. Jumlah trumbu karang dan kelimpahan plankton berkorelasi negatif kuat atau dapat diartikan memberikan dampak satu sama lain.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Data Potensi Kelautan per Wilayah merujuk pada data yang terdapat di website dataverse Telkom University. Data wilayah yang dijadikan sampel sebanyak 100 data. Kemudian dipilih beberapa atribut sesuai dengan kebutuhan. Dari beberapa atribut yang ada dipilih 3 atribut penting sebagai bahan penelitian, yaitu jumlah Ikan Tangkap Laut, Jumlah Terumbu Karang, dan Kelimpahan Plankton. Pengolahan data melalui tahap preprocessing data menggunakan perangkat lunak RapidMiner.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa dari 100 data, sebanyak 81 data telah berhasil diolah dan siap untuk melanjutkan ke tahap analisis, sementara 19 data lainnya menunjukkan adanya missing value, yang mengindikasikan bahwa data tersebut tidak dapat digunakan dalam proses analisis. Clustering dengan jumlah data 100 dan jumlah clustering sebanyak 4 cluster, dengan mendefinisikan nilai k dengan jumlah cluster 0 : 22 items, dan cluster 1 : 12 items, cluster 3: 37 items, dan Cluster 3: 10 items. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis korelasi menandakan adanya dampak yang signifikan antara jumlah terumbu karang dan kelimpahan plankton. Penurunan jumlah terumbu karang berkorelasi dengan peningkatan kelimpahan plankton, dan sebaliknya. Hubungan kuat ini mengisyaratkan bahwa kondisi terumbu karang dapat mempengaruhi kelimpahan plankton dalam ekosistem laut.

Saran

Untuk mendukung analisis lebih lanjut, penting untuk mengatasi masalah missing value pada data menggunakan pendekatan yang lebih terarah dalam pengolahan data mining. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan teknik imputasi data menggunakan metode statistik seperti rata-rata, median, atau modus untuk mengisi nilai yang hilang. Selain itu, metode machine learning, seperti k-Nearest Neighbors (k-NN) imputation atau model prediksi berbasis regresi, dapat digunakan

untuk memperkirakan nilai yang hilang dengan mempertimbangkan pola yang ada dalam data

Selain penanganan missing value, proses data preprocessing juga perlu diperhatikan secara menyeluruh. Tahapan seperti normalisasi atau standarisasi data dapat membantu menyelaraskan skala antar atribut sehingga menghasilkan analisis yang lebih akurat. Penggunaan algoritma clustering seperti k-Means atau DBSCAN juga dapat didukung dengan optimalisasi parameter menggunakan metode seperti Grid Search atau Silhouette Analysis, untuk memastikan jumlah cluster yang dipilih memberikan hasil yang paling representatif.

REFERENSI

- A Pardosi, N. M., Ristamaya, W., Mariami, I., & Bacaan dan Buku Latihan Soal, B. (2020). Penerapan DataMining Untuk Analisa Pola Penjualan Buku Bacaan Dan Buku Latihan Soal Pada PT. BPK. Gunung Mulia Dengan Menggunakan Algoritma FP-Growth. *Jurnal SI (SISTEM INFORMASI)*.
- Adinda, P. R. (n.d.). Mensortir Jenis Daun Mint Menggunakan Euclidean Distance Dan K-Means Clustering Dengan Ekstraksi Ciri Bentuk Dan Tekstur. *Portaldata.Org*, 2(9), 2022–2023.
- Darmica, H. (2023). Kelautan Berbasis Big Data Dalam Menghadapi Era Industri 4.0. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 81. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12052>
- Hartama, D., Perdana Windarto, A., & Wanto, A. (2019). The Application of Data Mining in Determining Patterns of Interest of High School Graduates. *Journal of Physics: Conference Series*, 1339(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1339/1/012042>
- Ikotun, A. M., Ezugwu, A. E., Abualigah, L., Abuhaija, B., & Heming, J. (2023). K-means clustering algorithms: A comprehensive review, variants analysis, and advances in the era of big data. *Information Sciences*, 622, 178–210. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2022.11.139>
- Lestari, W. (2019). Clustering Data Mahasiswa Menggunakan Algoritma K-Means Untuk Menunjang Strategi Promosi (Studi Kasus : STMik Bina Bangsa Kendari). *Jurnal Sistem Informasi Dan Sistem Komputer*, 4(2). <http://ejournal.stmikbinsa.ac.id/index.php/simkom35>
- Nabila, Z., Rahman Isnain, A., & Abidin, Z. (2021). Analisis Data Mining Untuk Clustering Kasus Covid-19 Di Provinsi Lampung Dengan Algoritma K-Means. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI)*, 2(2), 100. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTSI>
- Senthilnathan, S. (2019). Usefulness of Correlation Analysis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3416918>